

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MILLIY QONUNCHILIGIDA BOLA HUQUQLARI

Saynazarova Farzona Kaxramonovna

Toshkent davlat transport universiteti talabasi

Ilmiy rahbar: Toshkent davlat transport universiteti dotsenti Inagamova Mafura Muxtarxonova

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz Milliy qonunchiligimizdagi bola huquqlari va ularning erkinliklari haqida yoritib o'tganmiz. O'zbekiston Respublikasi bosh qomusi hisoblanmish konstitutsiyamizda bola huquqlari va erkinliklari haqida yetarlicha yoritib o'tilgan. Milliy qonunchiligimizdan tashqari xaqqlaro shartnomalar va konvensiyalarda bola huquqlari yetarli darajada kafolatlangan. Bolalarning huquq va erkinliklaridan tashqari ularning sha'ni qadr qiymati va boshqa daxlsiz huquqlari oliy qadriyat hisoblanishini yoritishga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: Milliy qonunchiligimiz, bola, *konvensiya*, huquq, konstitutsiya, jamiyat, erkinlik, shartnoma, daxlsiz huquq, qonunlar, xalqaro, davlat, ijtimoiy hayot.

Kirish: Ma'lumki, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya 1989-yil 20- noyabrda qabul qilingan. Bu konvensiyaning asosi bola huquqlari va erkinliklariga qaratilgan. O'zbekiston Respublikasi ushbu konvensiyani 1992-yil 9- dekabrda ratifikatsiya qilib, milliy qonunchiligimizga joriy etdi. Bugungi kunda mamlakatimizda 5 yoshgacha bo'lgan go'daklar soni 4,4 million nafar, 5-13 yoshgacha bo'lgan bolalar 6,1 million nafarni tashkil etadi. Bu o'z navbatida bolalar va ularning huquqini himoya qilishga oid qoidalarni, qonunlarni yanada mustahkamlashga katta imkoniyatlar yaratmoqda. Ya'ni bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi aholisining 50% yoshlar tashkil etmoqda. Shu sababli milliy qonunchiligimizda yoshlarga, bolalarga oid huquqlarni yanada mustahkamlashimiz kerak. Mustaqillik yillaridan boshlab O'zbekistonda bola huquqlariga oid bo'lgan bir qancha amaliy ishlar amalga oshirilgan:

Birinchidan, bola huquqlari bo'yicha vakil lavozimi joriy qilindi; *ikkinchidan*, maktabgacha ta'lim vazirligi tashkil etildi; *uchinchidan*, bolalar uchun ijtimoiy xizmatlar tashkil etildi; *to'rtinchidan*, bolalarga moslashtirilgan ta'lim dasturlari yaratildi; *beshinchidan*, nogironligi bo'lgan bolalar uchun maxsus ta'lim tizimi joriy etildi; *oltinchidan*, boshlang'ich ta'lim bepul va majburiy qilingan; *yettinchidan*, bolalarning zo'ravonligiga qarshi dasturlar ishlab chiqarilgan.

O'zbekiston Respublikasi bosh qomusi hisoblanmish O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham bola va uning hayoti, erkinliklari himoyalangan. Xususan, voyaga yetmagan bolalarni to voyaga yetgunga qadar ota-onasi yoki vasiyligi tomonidan tarbiyalashlari va ularga g'amxo'rlik qilishlari majburiy degan qoida belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari, bunday normalar boshqa normativ huquqiy hujjatlarda ham belgilab qo'yilgan.

Shuningdek, Konstitutsiyamizda ham keltirib o'tilgan bir nechta moddalar haqida aytadigan bo'lsak, 64-moddada ta'kidlanganligidek «Ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetgunlariga qadar boqish va tarbiyalashga majburdirlar».

Davlat va jamiyat yetim bolalarni va ota-onalarining vasiyligidan mahrum bo'lgan bolalarni boqish, tarbiyalash va o'qitishni ta'minlaydi, bolalarga bag'ishlangan xayriya faoliyatlarni rag'batlantiradi. Bu moddaning asosiy mazmuni shundan iboratki, O'zbekiston Respublikasining bosh qomusi hisoblanmish konstitutsiyamizda ham asosiy moddalar qatorida keltirib o'tilgan hamda bola huquqlarini asosiy huquqlarimizga qo'shilganligi buni yaqqol namoyon etadi.

Yana bir muhim hujjatlardan biri: Bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonun. Ushbu qonun Qonunchilik palatasi tomonidan 2007-yil 23-noyabrda qabul qilingan Senat tomonidan 2007-yil 1-dekabrda ma'qullangan. Ushbu qonunchilikning maqsadi bola huquqlarining kafolatlari sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunchilik ushbu Qonun va boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratdir. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining bola huquqlarining kafolatlari to'g'risidagi qonunchiligida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi. Bola huquqlarini himoya qilish bo'yicha davlat siyosati; Bola huquqlarini himoya qilish bo'yicha davlat siyosatining asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat: bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash; bolani O'zbekiston xalqining tarixiy va milliy an'analari, ma'naviy qadriyatlari hamda jahon madaniyati yutuqlari bilan tanishtirish; bolaning shaxsini, uning ilmiy, texnikaviy va badiiy ijodkorligini rivojlantirish; bola huquqlarini himoya qilish sohasida faoliyatni amalga oshiruvchi xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni rivojlantirish; bolalarning ijtimoiy ko'nikmasiga, voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarni kamaytirishga ko'maklashish. Bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini himoya qilinishini ta'minlash, davlat organlari va boshqa organlarning, tashkilotlarning bola huquqlarini himoya qilish bo'yicha faoliyatini muvofiqlashtirish maqsadida qonunchilikda belgilangan tartibda bola huquqlari bo'yicha vakolatli organ tashkil etilishi mumkin.

Bola huquqlariga to'xtaladigan bo'lsak, shuni ta'kidlash lozimki, davlat sog'lom bolaning tug'ilishi va rivojlanishini ta'minlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi. Sog'lom avlod jamiyatning eng katta boyligi hisoblanadi. Yosh avlod qadrlanmagan jamiyat hech qachon mukammal bo'lmaydi va tez rivojlana olmaydi. Kelajakni ishonib topshirish uchun har qanday jamiyat o'sib kelayotgan yosh avlodni qadrlamog'i, uning har tomonlama sog'lom qilib tarbiyalanishiga sharoit yaratib bermog'i lozim.

Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida qonun qonunchiligimizda mavjud. Qonunchilik palatasi tomonidan 2010-yil 12-avgustda qabul qilingan, Senat tomonidan 2010-yil 28-avgustda maqullangan. Ushbu qonunning maqsadi voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat. Ushbu qonuning asosiy vazifasi: voyaga yetmaganlar nazoratsizligi, qarovsizligi, ular tomonidan huquqbuzarliklar yoki boshqa g'ayriijtimoiy xatti-harakatlar sodir etilishining oldini olish, ularga imkon beradigan sabablar va shart-sharoitlarni aniqlash hamda bartaraf etish. Ushbu qonunda keltirilgan moddalar buzilsa O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarligiga tortiladi.

O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksida keltirib o'tilgan 47-moddasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak: ushbu moddada Bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik ya'ni, ota onalar yoki ularning o'rnini bosuvchi shaxslar tomonidan voyaga yetmagan bolalarni tarbiyalash va ularga ta'lim berish borasidagi majburiyatlarni bajarmaslik, shu jumladan voyaga yetmagan bolalarning ma'muriy huquqbuzarlik sodir etishga olib kelishi qanday jazolarni belgilab berishi keltirib o'tilgan. Ushbu moddada keltirib o'tilgan sharhga to'xtalsak, agar voyaga yetmagan shaxslar ota onasi yoki vasiyligining layoqatsizligi oqibatida ma'muriy huquqbuzarlik sodir etsa bunday holatlarda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy huquqbuzarlik kodeksining 47-moddasini buzganlikda ayblanib, bazaviy hisoblash miqdorining bir baravaridan besh baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi.

Bola huquqlarini yanada keng doirada kafolatlash maqsadida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 29-maydagi "Inson huquqlarini himoya qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi navbatdagi qarori Bola huquqlari bo'yicha vakil o'z vakolatlarini mustaqil hamda davlat organlari va ularning mansabdor shaxslariga tobe bo'lmagan tarzda bajarishi, daxlsizlik huquqidan foydalanishi va u O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining roziligisiz jinoiy javobgarlikka tortilishi, ushlab turilishi, qamoqqa

olinishi yoki sud tartibida beriladigan ma'muriy jazoga tortilishi mumkin emasligi kabi qoidalarni qat'iy belgilab qo'ydi.

Davlat bolaning shaxsi, uy-joy daxlsizligini, xat-xabarlari sir tutilishini ta'minlaydi hamda bolani ekspluatatsiya va zo'rvonlikning barcha shakllaridan, shu jumladan jismoniy, ruhiy va jinsiy zo'rvonlikdan, qiynoqlarga solishdan yoki shafqatsiz, qo'pol yoxud inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa shakldagi muomaladan, shahvoniy shilqimliklardan, huquqbuzarliklar va g'ayriijtimoiy harakatlar sodir etishga jalb etilishidan himoya qilinishini amalga oshiradi. Bolaning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini buzilganda, shu jumladan ota-ona (ulardan biri) yoki ota-onaning o'rnini bosuvchi shaxslar bolaga ta'minot, tarbiya va ta'lim berish bo'yicha majburiyatlarini bajarmaganda yoki lozim darajada bajarmaganda yoxud ota-onalik huquqlarini suiiste'mol qilganda bola o'z huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilinishini so'rab vasiylik va homiylik organiga, shuningdek boshqa davlat organlariga mustaqil ravishda murojaat qilishga haqli. Bunday murojaatlarni bola to'liq muomala layoqatiga ega bo'lmaganligi sababli ko'rib chiqmasdan qoldirishga yo'l qo'yilmaydi.²⁰⁴

Bolaning hayoti yoki sog'lig'iga xavf tug'ilganidan, uning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini buzilganligidan xabardor bo'lgan shaxslar bu haqida bola haqiqatdan turgan joydagi vasiylik va homiylik organiga ma'lum qilishlari shart. Shunday ma'lumotlar olingan taqdirda, vasiylik va homiylik organi bolaning huquqlari, erkinliklari hamda qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha zarur choralar ko'rishi shart.

Xulosa: Milliy qonunchiligimiz tomonidan bola huquqlarini nechog'li kafolatlanganligini nafaqat mamlakatimizda bu borada olib borilayotgan sa'y-harakatlarda, balki qator normativ –huquqiy aktlarda ham ko'rishimiz mumkin. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksining oilaga, yoshlarga va axloqqa qarshi jinoyatlar bobida tegishli javobgarlik normalari o'rnatilgan. Chunonchi, Voyaga yetmagan yoki mehnatga layoqatsiz shaxslarni moddiy ta'minlashdan bo'yin tovlash, voyaga yetmagan shaxsni g'ayriijtimoiy hatti-harakatlarga jalb qilish, voyaga yetmagan bolalarni tilanchilik qilishga majbur qilish, o'n olti yoshga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish, ularga nisbatan uyatsiz-buzuq harakatlar qilish kabi jinoyatlar uchun qat'iy jazo choralari belgilab qo'yilgan.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, davlatimizning bola huquqlarini himoya qilish yuzasidan Konstitutsiya va qonunlarda belgilab qo'yilgan normalarni hayotga

²⁰⁴ 1 Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi."Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya va uning fakultativ protokollari".Toshkent-2009, 7-b

izchil tadbiriq etish yo'lida olib borayotgan siyosati Bolaga va uning huquqlarini ta'minlashga qaratilgan. Biror bir bolaning huquqi sud organining asoslantirilgan qaroridan tashqari hech bir organ yoki mansabdor shaxs tomonidan cheklanishi mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
2. Inson huquqlari bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy markazi. "Bola huquqlari to'g'risidagi konvensiya va uning fakultativ protokollari". Toshkent-2009, 7-b
3. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi
4. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi
5. O'zbekiston Respublikasi Bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonun 2008-yil 8-dekabr O'RQ-139-son.
6. O'zbekiston Respublikasi Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida qonun 29.09.2010 yil O'RQ-263-son